

TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHĂN NUÔI

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)

Năm thứ 32

ISSN 1859 - 476X

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM

ANIMAL HUSBANDRY ASSOCIATION OF VIETNAM (AHAV)

Số 298

Tháng 4
2024

Tổng biên tập:

TS. NGUYỄN NGỌC SƠN

Phó Tổng biên tập:

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG VANG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

TS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Thư ký tòa soạn:

PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC

Ủy viên Ban biên tập:

TS. NGUYỄN QUỐC ĐẠT

PGS.TS. HOÀNG KIM GIAO

GS.TS. NGUYỄN DUY HOAN

GS.TS. DƯƠNG NGUYỄN KHANG

PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM KHANG

PGS.TS. ĐỖ VÕ ANH KHOA

PGS.TS. ĐỖ ĐỨC LỰC

GS.TS. LÊ ĐÌNH PHÙNG

Xuất bản và Phát hành:

ThS. NGUYỄN ĐÌNH MẠNH

Giấy phép: Bộ Thông tin và Truyền thông
Số 257/GP- BTTTT ngày 20/05/2016

ISSN 1859 - 476X

Xuất bản: Hàng tháng

Toà soạn:

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 73,
Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.36290621

Fax: 024.38691511

E - mail: tapchichannuoi@hoichannuoi.vn

Website: www.hoichannuoi.vn

Tài khoản:

Tên tài khoản: Hội Chăn nuôi Việt Nam

Số tài khoản: 1300 311 0000 40, tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh
Thăng Long - Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

In 1.000 bản, khổ 19x27 tại Công ty CP KH&CN
Hoàng Quốc Việt. In xong và nộp lưu chiểu:
tháng 4/2024.

DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI

Trần Quang Hạnh, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức Điện, Bùi Thị Như Linh, Mai Thị Xoan, Nguyễn Thị Thu, Trương Tấn Khanh và Phạm Thế Huệ. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà bản địa Mny nuôi tại Đắk Lắk 2

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan và Nguyễn Thu Phương. Khả năng sản xuất của gà PHD13GV nhập nội nuôi tại Thái Nguyên 9

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Đoàn Thảo Duyên, Lạc Vĩnh Thành, Đỗ Huỳnh Đức Huy, Nguyễn Minh Nam, Ngô Bá Duy, Nguyễn Tất Toàn, Lê Thanh Hiền, Võ Trọng Thành và Đỗ Tiên Duy. Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược vào khẩu phần thức ăn đến khả năng sinh trưởng và sức khỏe của lợn con 14

Trần Long Hải và Trương Thanh Trung. Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi trong khẩu phần nuôi thỏ đực lai đến chất lượng tinh trùng và năng suất sinh sản của thỏ cái lai (♂New zealand white x ♀Bản địa) 19

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Vũ Ngọc Hoài. Khảo sát tình hình dịch vụ thú cưng tại Phòng khám thú y Đỗ Trung, thành phố Cần Thơ 28

Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Đức Hậu, Lâm Gia Bảo và Nguyễn Thị Thu Hiền. Ảnh hưởng phụ phẩm nuôi đông trùng hạ thảo đến năng suất và chất lượng trứng gà Lương Phượng 36

Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng Lê Đức Thọ và Lê Đức Ngoan. Ảnh hưởng của bột ấu trùng ruồi lính đen (*Hermetia illucens*) đến sức sản xuất và phát triển lông nhung của gà Ri 41

Trần Việt Đức Hoàn, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đoàn Thị Thảo, Nguyễn Đình Nguyên, Hồ Thu Hiền, Lê Văn Dương, Hoàng Minh Tân, Nguyễn Huy Khánh và Nguyễn Văn Thắng. Quá trình lưu hành virus gây bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, triệu chứng lâm sàng và điều trị bệnh 46

Bùi Thị Diệu Mai, Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Khánh Linh và Hoàng Quốc Bảo. Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa trên đàn ngựa Thoroughbred tại tỉnh Lâm Đồng 51

Hồ Thiệu Khôi, Nguyễn Văn Thành Khuyến, Lâm Trung Nghĩa và Hồ Quảng Đò. Ảnh hưởng của bổ sung axit lauric và dầu dừa lên sự sinh khí metan, quá trình lên men, quần thể vi sinh vật, tỷ lệ tiêu hóa đường chất ở dạ cỏ dê trong điều kiện in vitro 57

Lê Đức Thọ, Nguyễn Hải Quân và Nguyễn Văn Chào. Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp chiết từ một số cây dược liệu đến các chỉ tiêu sinh hóa máu và số lượng e. coli, salmonella trong phân gà 64

Nguyễn Thị Hạnh Chi. Mối tương quan giữa bệnh Parvo và bệnh ký sinh trùng đường ruột trên chó 70

Hoàng Minh Đức, Nguyễn Văn Duy, Trần Thị Khánh Hoà và Hoàng Minh Sơn. Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic bổ sung vào thức ăn lên khả năng phòng bệnh viêm ruột hoại tử trên gà do vi khuẩn clostridium perfringens gây ra 77

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thành Trung và Phạm Hồng Thái. Hiệu quả kích kháng của chế phẩm probioherbs đối với bệnh nosema trên ong mật *Apis mellifera* 84

TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG

Ban Biên tập. Thông báo về xử lý kiến nghị của Hội Chăn nuôi Việt Nam của Ủy ban Kinh tế Quốc hội 90

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức. Công nghệ xanh - ứng dụng trong ngành Nông nghiệp 91

- Huemer M., Mairbadv S.S., Brugger S.D. and Zinkernagel A.S. (2020). Antibiotic resistance and persistence-Implications for human health and treatment perspectives. *EMBO Rep.*, **21**(12): e51034.
- Khan N. and Mukhtar H. (2007). Tea polyphenols for health promotion. *Life Sci.*, **81**(7): 519-33.
- Namkung H., Li I., Gong M., Yu H., Cottrill M. and De Lange C.F.M. (2004). Impact of feeding blends of organic acids and herbal extracts on growth performance, gut microbiota and digestive function in newly weaned pigs. *Can. J. Ani. Sci.*, **84**(4): 697-04.
- Tahtawy R.H.M., El-Bastawesy A.M., Abdel M.M.G., Zekry Z.K., AlMehdar H.A. and El-Merzabani M.M. (2011). Antioxidant activity of the volatile oils of Zingiber officinale (ginger). *Spatula DD*, **1**: 1-8.
- Wang L., Zhou G.B., Liu P., Song I.H., Liang Y., Yan X.I. and Chen Z. (2008). Dissection of mechanisms of Chinese medicinal formula Realgar-Indigo naturalis as an effective treatment for promyelocytic leukemia. *Pro. Nat. Aca. Sci.*, **105**(12): 4826-31.
- Wang M., Huang H., Hu Y., Liu Y., Zeng X., Zhuang Y. and He S. (2020). Effects of dietary supplementation with herbal extract mixture on growth performance, organ weight and intestinal morphology in weaning piglets. *J. Ani. Physiol. Ani. Nut.*, **104**(5): 1462-70.
- Wierup M. (2001). The Swedish experience of the 1986 year ban of antimicrobial growth promoters, with special reference to animal health, disease prevention, productivity and usage of antimicrobials. *Microbial Drug Res.*, **7**(2): 183-90.
- Yan L., Meng O.W. and Kim I.H. (2012). Effect of an herb extract mixture on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and fecal microbial shedding in weanling pigs. *Liv. Sci.*, **145**(1-3): 189-95.
- Zhang D., Gan R.Y., Zhang J.R., Farha A.K., Li H.B., Zhu F. and Corke H. (2020). Antivirulence properties and related mechanisms of spice essential oils: A comprehensive review. *Comprehensive Rev. Food Sci. Food Saf.*, **19**(3): 1018-55.

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ ĐỰC LAI ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA THỎ CÁI LAI (♂NEW ZEALAND WHITE x ♀BẢN ĐỊA)

Trần Long Hải¹ và Trương Thanh Trung^{1*}

Ngày nhận bản thảo bài báo: 23/01/2024 - Ngày nhận bài phản biện: 01/3/2024

Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 15/3/2024

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi (ME) trong khẩu phần nuôi thỏ đực lai (New Zealand White x Bản địa) đến chất lượng tinh trùng và năng suất sinh sản của thỏ cái lai (New Zealand White x Bản địa). Ba lăm con thỏ đực lai 6 tháng tuổi có khối lượng $2,38 \pm 0,16$ kg được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 7 lần lặp lại. Năm nghiệm thức tương ứng với 5 mức ME khác nhau trong khẩu phần là 9,5, 10, 10,5, 11 và 11,5 MJ/kgDM (ME9,5, ME10, ME10,5, ME11 và ME11,5). Thí nghiệm được thực hiện trong 18 tuần và ghi nhận chất lượng tinh trùng thỏ đực mỗi tuần 1 lần từ tuần thứ 6 của thí nghiệm. Các chỉ tiêu sinh sản được theo dõi trên 30 con thỏ cái (6 con/nghiệm thức). Kết quả thí nghiệm ghi nhận được số lượng tinh trùng/lần xuất tinh cao nhất ở nghiệm thức ME11,5 là $135,6 \times 10^6$ tinh trùng và thấp nhất ở nghiệm thức ME9,5 là $99,3 \times 10^6$ tinh trùng ($P < 0,05$). Số lượng tinh trùng toàn vẹn màng là $78,1 \times 10^6$, số lượng tinh trùng sống là $87,5 \times 10^6$ /lần xuất tinh và số con sơ sinh/ổ là 7,25 con, cao nhất ở nghiệm thức ME11,5 ($P < 0,05$). Giá trị pH cao làm giảm sức sống của tinh trùng ($R = -0,959$; $P < 0,01$) và tính toàn vẹn màng tinh trùng ($R = 0,918$; $P < 0,05$). Số con cai sữa và tỷ lệ sống từ sơ sinh đến cai sữa bị ảnh hưởng bởi biến động khối lượng sơ sinh trên ổ ($P = 0,04$). Qua đó cho thấy, khẩu phần 11,5 MJ/kgDM ME phù hợp để nuôi thỏ đực nhằm mục đích khai thác tinh trong điều kiện nuôi dưỡng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Năng lượng trao đổi, chất lượng tinh trùng, tỷ lệ đậu thai, số con sơ sinh/ổ, khối lượng sơ sinh.

ABSTRACT

Effects of dietary metabolizable energy levels on crossbred rabbit semen quality and reproductive performance of crossbred female rabbits

The study aimed to evaluate the effects of metabolizable energy levels in the diet on crossbred rabbit semen quality and the reproductive performance of crossbred females. Thirty-five crossbred bucks (New Zealand White x local) with body weight 2.38 ± 0.16 kg at 6 months old were arranged in a

¹ Trường Đại học Cần Thơ.

* Tác giả liên hệ: TS. Trương Thanh Trung - Khoa Chăn nuôi, Trường Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0988 911 650. Email: ttrung@ctu.edu.vn.

completely randomized design consisting of 5 treatments and seven replications. The five experimental treatments were different metabolizable energy levels in the diet corresponding to 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, and 11.5 MJ/kgDM (ME9.5, ME10.0, ME10.5, ME11.0 and ME11.5, respectively). The experiment was carried out for 18 weeks, the individual sperm of bucks was collected by an artificial vagina and analyzed weekly from the sixth week until the eighteenth week. At the same time as sperm collecting, reproductive performance experiments were conducted on 30 female rabbits (6 does/treatment). The results showed that the highest number of sperm per ejaculation in the ME11.5 (135.6×10^6 sperm/ejaculation) and the lowest in the ME9.5 (99.3×10^6 sperm/ejaculation) ($P < 0.05$). The highest result at ME11.5 ($P < 0.05$) in terms of the membrane integrity sperm (78.1×10^6 sperm), the live sperm (87.5×10^6 sperm), and the litter size at birth (7.25 kits/litter). High pH values caused sperm vitality reduction ($R = -0.959$; $P < 0.01$) and sperm membrane integrity ($R = -0.918$; $P < 0.05$). The litter size at weaning and the survival rate from birth to weaning were affected by the litter weight at birth ($P = 0.04$). When supplementation ME at 11.5 MJ/kgDM was suitable for raising bucks for semen collection in the conditions of the Mekong Delta.

Keywords: *Metabolizable energy, sperm quality, conception rate, litter size at birth, the litter weight at birth.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thụ tinh nhân tạo (TTNT) đã được áp dụng trong ngành công nghiệp thịt thỏ trên thế giới trong hơn 40 năm, từ nghiên cứu của Sinkovicks và ctv (1983). Tuy nhiên, ở Việt Nam TTNT trên thỏ chỉ mới được đưa vào quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây. Một số nghiên cứu nổi bật như TL pha loãng tinh dịch (Trần Long Hải và Trương Thanh Trung, 2023); nghiên cứu về bảo quản tinh trùng của Khuong và ctv (2023). Sự thành công của TTNT trên thỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, thời tiết, cách lấy tinh, môi trường pha tinh, hormon sử dụng và nhiều yếu tố khác (Farid và Karim, 2020).

Mặc khác, chăn nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chủ yếu là chăn nuôi trong nông hộ, dựa vào nguồn phụ phế phẩm và rau cỏ sẵn có, thỏ ít được quan tâm đến khẩu phần dinh dưỡng, đặc biệt là thỏ đực khai thác tinh. Chất lượng tinh dịch bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như quản lý thỏ đực (Lopez và ctv, 1996), tần suất khai thác tinh (Bodnar và ctv, 1996), môi trường nuôi dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm (Xylouri và ctv, 1999) và dinh dưỡng (Papadomichelakis và ctv, 2000). Dinh dưỡng tác động đến sự sinh trưởng và chức năng sinh sản ở động vật. Ở thỏ đực, dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh hoàn, khả năng sản xuất tinh trùng và tính hằng cũng như sản xuất testosterone (Elmaz và ctv, 2007). Có rất ít nghiên cứu về nhu cầu năng lượng trên thỏ

đực khai thác tinh và gần như không có sự thống nhất về năng lượng trong các khẩu phần được sử dụng để khai thác tinh thỏ kể cả khu vực đi đầu trong công nghiệp thỏ như Châu Âu. Mức ME 12,7MJ DE/kgDM được đề xuất trong nghiên cứu của Papadomichelakis và ctv (2000). Tuy nhiên, trong nghiên cứu sau đó Attia và Kamel (2012) lại áp dụng mức 10,7 và 10,5MJ DE/kgDM được áp dụng trong các nghiên cứu của Abdel-Wareth và ctv (2019) và Abdelatty và ctv (2020). Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra mức ME phù hợp để nuôi thỏ đực lấy tinh và ảnh hưởng của nó đến chất lượng tinh trùng và năng suất sinh sản của thỏ cái với khẩu phần được sử dụng là các thực liệu sẵn có ở ĐBSCL.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Thí nghiệm (TN) bao gồm 35 con thỏ đực lai (New Zealand White x bản địa), với khối lượng (KL) $2,38 \pm 0,16$ kg lúc 6 tháng tuổi, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) và 7 lần lặp lại. Năm NT tương ứng với 5 mức ME khác nhau trong khẩu phần (KP): 9.5, 10, 10.5, 11 và 11.5 MJ/kgDM (ME9.5, M10, ME10.5, ME11 và ME11.5).

Thỏ đực lai được nuôi dưỡng trong 18 tuần, tinh trùng thỏ đực khai thác mỗi tuần 1 lần từ tuần thứ 6 cho ăn đến khi kết thúc TN. Chọn 2 con đực trên mỗi NT có chất lượng tinh trùng ổn định và cho phối trực

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

tiếp với 30 con thỏ cái lai (New Zealand White x bản địa), mỗi NT 6 con cái). Theo dõi kết quả sinh sản trên thỏ cái lai. Các thực liệu

TN và thành phần hóa học (TPHH) được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Thành phần hóa học thực liệu dùng trong thí nghiệm (%DM)

Thức ăn	DM	OM	CP	NDF	ADF	EE	Ash	ME, MJ/kgDM
Bã nấu	15,2	91,0	18,7	32,2	27,8	6,35	9,0	10,3
ĐNLT	89,0	93,8	42,3	25,8	20,6	1,98	6,2	11,2
Cò lông tây	20,2	86,4	11,9	55,5	35,2	3,54	13,6	8,08
Mật đường	69,1	87,2	3,51	-	-	-	12,8	15,1

ĐNLT: đậu nành ly trích; DM: vật chất khô, OM: chất hữu cơ, CP: protein thô, EE: béo thô, NDF: xơ trung tính, ADF: xơ axit, Ash: khoáng tổng số, ME: năng lượng trao đổi.

2.2. Phương pháp

Thức ăn của thỏ TN được sử dụng ở dạng tươi. Trước khi tiến hành TN, thỏ được cho ăn tự do trong 7 ngày để xác định nhu cầu dinh dưỡng và lượng vật chất khô ăn vào. Khẩu phần TN (Bảng 2) được tính toán dựa trên vật chất khô của thực liệu và cân đối dựa trên nhu cầu của vật nuôi, với các mức độ ME khác nhau ở mỗi NT. Các mẫu thức ăn được phân tích thành phần dưỡng chất (DM, OM, CP, NDF, ADF, CF, EE và Ash) theo mô tả của AOAC (1990). Năng lượng trao đổi (ME) được tính theo đề nghị của (Maertens và ctv, 2002).

$$ME (MJ/kgDM) = DE(0,995 - 0,048 DCP/DE)$$

$$DE (MJ/kgDM) = 14,2 - 0,205ADF + 0,218EE + 0,057CP$$

$$DCP (\%/DM) = -1,15 + 0,82 CP - 0,06ADF$$

Trong đó: DCP là protein thô tiêu hóa.

Các mẫu tinh được lấy bằng âm đạo nhân tạo được làm bằng một xi lanh nhựa với một lớp lót cao su cố định xung quanh vành để làm ấm nước (Ewuola và ctv, 2014). Âm đạo nhân tạo được làm ấm trước trong nước ở 50-55°C, đảm bảo nhiệt độ 40-42°C tại thời điểm thu thập. Mật trong được bôi trơn bằng vaseline, sau đó dùng con thỏ cái để kích thích thỏ đực thực hiện hành vi giao phối, dùng âm đạo nhân tạo hứng và thu thập mẫu tinh. Các mẫu tinh dịch tươi sẽ được pha loãng với môi trường TCG theo TL 1:10 trong dung dịch (bảo quản lạnh ở 12-17°C) và phân tích đặc điểm của tinh trùng.

Tinh dịch được đánh giá theo mô tả của Hafez và Hafez (2000). Thể tích tinh được xác định bằng cách đọc thể tích trực tiếp từ ống thu thập đã hiệu chuẩn và thể tích xuất tinh không có gel được ghi lại. pH xuất tinh được xác định sau khi lấy tinh bằng giấy pH (SpezialIndikatorpapier pH 5,5-9,0, Macherey-Nagel, Đức). Ghi nhận màu sắc, TL xuất hiện gel trong tinh dịch.

Bảng 2. Khẩu phần thỏ đực khai thác tinh (%DM)

	ME9.5	ME10	ME10.5	ME11	ME11.5
Bã nấu	35,0	34,0	36,0	35,0	34,0
ĐNLT	13,0	15,0	16,0	18,0	20,0
Cò lông tây	49,0	42,0	34,0	26,0	19,0
Mật đường	3,00	9,00	14,0	21,0	27,0
Tổng	100	100	100	100	100
OM	89,0	89,1	89,4	89,5	89,7
CP	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
NDF	41,8	38,1	34,6	30,3	26,7
ADF	29,7	27,3	25,3	22,6	20,3
EE	4,20	3,90	3,80	3,50	3,20
Ash	11,0	10,9	10,6	10,5	10,3
ME (MJ/kgDM)	9,50	10,0	10,5	11,0	11,5

Các phân tích chất lượng tinh trùng được thực hiện dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 400 lần theo mô tả của WHO (2021). Mật độ tinh được đếm trên buồng đếm hồng cầu cải tiến, sau khi đã pha loãng 1:4 với NaHCO₃ 5%. $C = N \times D \times 50.000$, trong đó, C: nồng độ tinh trùng 10⁶/ml, N: số lượng tinh trùng đếm được và D: hệ số pha loãng là 20).

Số tinh trùng trong một lần xuất tinh (VC) = Thể tích tinh dịch (V) x mật độ tinh trùng (C). Cách tính tương tự với số lượng tinh

trùng toàn vẹn màng (VMC) và số lượng tinh trùng sống (VLC). Trong đó, M là TL toàn vẹn màng tinh trùng (Membrane integrity, %) xác định dựa trên TL tinh trùng cong đuôi trên tổng số tinh trùng đếm được khi ủ với dung dịch HOS (100ml dung dịch HOS, 70 mOsmol: sodium citrate 0,343g và D-fructose 0,630) ở 37°C, trong 10 phút. L là TL tinh trùng sống (Live sperm, %) được xác định dựa trên số tinh trùng không bắt màu khi nhuộm eosin-nigrosin trên tổng số tinh trùng đếm được (Trần Long Hải và Trương Thanh Trung, 2023). Hình dạng tinh trùng và các dạng chuyển động được xác định dựa trên TL (%) của từng thành phần/tổng số tinh quan sát được. Các dạng chuyển động của tinh trùng: chuyển động tiến thẳng về phía trước (tiến thẳng), tinh trùng chuyển động thành đường tròn lớn (chuyển động tròn), tinh trùng chuyển động vòng tròn nhỏ tại chỗ hoặc cử động nhẹ không di chuyển (chuyển động tại chỗ) và tinh trùng không có khả năng vận động (bất động).

Tỷ lệ đậu thai (%) số lần đậu thai/tổng số lần phối giống của 1 con cái. Số con sơ sinh/ổ, số con cai sữa/ổ được đếm và ghi nhận lại trên từng cá thể thỏ mẹ. Khối lượng sơ sinh (KLSS) và khối lượng cai sữa (KLCS), lượng sữa thỏ mẹ được cân và ghi nhận lại. Biến động KLSS được tính dựa trên sự chênh lệch KL lớn nhất và nhỏ nhất trong cùng ổ đẻ.

2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý sơ bộ trên bảng tính Excel, được xử lý và phân tích phương sai theo mô hình General Linear Model và so sánh sự khác biệt giữa các NT bởi phép thử Tukey của phần mềm SAS 9.0 với độ tin cậy 95%. Giá trị P-Linear<0,05 kết quả TN có xu hướng tuyến tính, P-Quadratic<0,05 kết quả TN có xu hướng thay đổi theo đồ thị bậc 2. Tương quan pearson được sử dụng để phân tích các chỉ tiêu chất lượng tinh trùng và số con sơ sinh/ổ. Chi-Square Test được sử dụng để kiểm định TL sống từ sơ sinh đến cai sữa theo biến động khối lượng sơ sinh (KLSS).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của ME đến chất lượng tinh

Số lượng tinh trùng trong một lần xuất tinh (VC) cao nhất là 135,6x10⁶ tinh trùng (ME11.5) và thấp nhất là 99,3x10⁶ tinh trùng (P<0,05), giữa các NT còn lại không có sự khác biệt. Có xu hướng tăng tuyến tính (P<0,01) khi tăng mức ME trong khẩu phần ăn của thỏ, về số lượng tinh trùng toàn vẹn màng (VMC) và số lượng tinh trùng sống (VLC). Kết quả phân tích hình dạng tinh trùng cho thấy, TL tinh trùng có hình dạng bình thường chiếm hơn 67,8% và không có sự khác biệt lớn giữa các NT (P>0,05). Tỷ lệ các dạng kỳ hình trung bình các NT là 7,2% đối với kỳ hình đuôi, 10,2% đối với kỳ hình đầu và 11,7% đối với kỳ hình mảnh giữa.

Bảng 3. Kết quả đánh giá vi thể chất lượng tinh trùng của thỏ đực lai

Chỉ tiêu	Nghiệm thức					SEM	P		
	ME9.5	ME10	ME10.5	ME11	ME11.5		P	Linear	Quadratic
VC (10 ⁶)	99,3 ^b	118,6 ^{ab}	116,9 ^{ab}	111,8 ^{ab}	135,6 ^a	7,466	0,031	0,009	0,844
VMC (10 ⁶)	53,2 ^b	57,1 ^b	59,4 ^{ab}	60,2 ^{ab}	78,1 ^a	4,805	0,010	0,002	0,152
VLC (10 ⁶)	62,1 ^b	68,2 ^{ab}	67,9 ^{ab}	68,2 ^{ab}	87,5 ^a	5,149	0,018	0,004	0,171
<i>Hình dạng tinh trùng (%)</i>									
Bình thường	73,5	74,0	67,8	69,2	70,2	1,953	0,137	0,076	0,246
Kỳ hình đầu	9,23	10,5	10,6	9,9	10,8	0,981	0,778	0,403	0,694
Kỳ hình mảnh giữa	10,6	9,91	13,6	13,5	10,7	1,537	0,307	0,432	0,181
Kỳ hình đuôi	6,62	5,62	8,00	7,43	8,19	0,835	0,196	0,071	0,845
<i>Các dạng chuyển động (%)</i>									
Tiến thẳng	43,8	44,5	40,0	42,2	43,8	2,157	0,588	0,721	0,302
Tròn	12,9	11,5	10,7	13,5	13,3	1,571	0,668	0,566	0,328
Chuyển động tại chỗ	10,8	13,4	14,0	14,2	12,2	1,398	0,410	0,415	0,077
Bất động	32,6	30,5	35,3	30,1	30,7	4,923	0,072	0,398	0,060
Tỷ lệ gel (%)	36,8	39,5	37,6	40,6	46,4	27,30	0,969	0,539	0,775

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Các dạng chuyển động của tinh trùng được phân tích bao gồm 4 dạng chính là chuyển động tiến thẳng (bao gồm chuyển động tịnh tiến và chuyển động không định hướng như hình z), chuyển động tròn (chuyển động dạng đường tròn lớn và có xu hướng tiến tới), chuyển động tại chỗ (là những tinh trùng có đuôi chuyển động

nhưng không di chuyển hoặc bị dính vào nhau không có khả năng di chuyển) và cuối cùng là bất động (tinh trùng không có biểu hiện hoạt động nào trong quan sát) theo mô tả của WHO (2021). Các dạng chuyển động đều không khác biệt giữa các khẩu phần năng lượng trong thí nghiệm ($P>0,05$).

Bảng 4. Tương quan giữa một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và số con sơ sinh/ổ

Chỉ tiêu	pH	HOS	TLS	VAC	STTV	STTS	SCSS
pH	1						
HOS (%)	-0,959**	1					
TLS (%)	-0,918*	0,937*	1				
VAC (10 ⁶)	-0,704NS	0,530NS	0,506NS	1			
STTV (10 ⁶)	-0,822NS	0,736NS	0,592NS	0,903*	1		
STTS (10 ⁶)	-0,780NS	0,671NS	0,549NS	0,945*	0,992**	1	
SCSS (con)	-0,581NS	0,534NS	0,250NS	0,643NS	0,866NS	0,832NS	1

Ghi chú: HOS: TL toàn vẹn màng tinh trùng, TLS: TL tinh trùng sống, VAC: số lượng tinh trùng có khả năng vận động/lần xuất tinh, STTV: số tinh trùng toàn vẹn màng/lần xuất tinh, STTS: số tinh trùng sống/lần xuất tinh, SCSS: số con sơ sinh/ổ. Giá trị NS: không có ý nghĩa thống kê ($P>0,05$). Giá trị * có ý nghĩa thống kê $P<0,05$ (*), $P<0,01$ (**)

Kết quả phân tích tương quan giữa một số chỉ tiêu chất lượng tinh trùng được trình bày ở bảng 4 cho thấy giá trị pH cao làm giảm sức sống của tinh trùng ($R=-0,959$; $P<0,01$) và tính toàn vẹn màng tinh trùng ($R=-0,918$; $P<0,05$). Mối tương quan nghịch giữa giá trị pH với đặc điểm tinh dịch như nồng độ, khả năng vận động của tinh trùng đã được đề cập trước đó bởi More và Meacham (1968) và Bencheikh (1995). Giá trị pH tinh dịch thấp có thể là do sự giải phóng axit lactic khi tinh trùng sử dụng fructose làm năng lượng trong quá trình trao đổi chất (Coffey, 1988). Nghiên cứu của Brun và ctv (2002) ghi nhận mối tương quan giữa pH và khả năng vận động của tinh trùng là $R=-0,13$. Mặc khác, KP ăn của thỏ đực trong TN này có sử dụng mật đường, giàu fructose nên dễ dàng cung cấp lượng lớn fructose cho hoạt động sản xuất tinh trùng. Do đó kết quả nghiên cứu này ghi nhận mối tương quan cao hơn có ý nghĩa. Cũng có thể vì nguyên nhân này mà giá trị pH thấp hơn ở các NT ME11.0 và ME11.5 và TL xuất hiện gel cũng cao hơn. Thành phần gel có chứa fructose, axit citric và hàm lượng đáng kể oestrogen (Mukherjee và ctv, 1951). Điều này, cũng tạo nên nghi

vấn khi tăng cao hơn hàm lượng mật đường trong KP có thể ảnh hưởng xấu đến tinh trùng. Tuy nhiên, giả thuyết này cần được nghiên cứu thêm.

Số con sơ sinh/ổ có mối tương quan rất cao với số tinh trùng toàn vẹn và số tinh trùng sống ($R>0,8$) và tương quan cao với số lượng tinh trùng có khả năng di động ($R>0,6$), tuy nhiên không có ý nghĩa về mặt thống kê ($P>0,05$). Điều này là do, số lượng tinh trùng trong nghiên cứu mặc dù có sự khác biệt giữa các NT ME, nhưng vẫn đảm bảo được số lượng tinh trùng cần thiết cho thụ tinh. Theo Jimoh (2020), nồng độ tinh trùng cao hơn không làm thay đổi số con sơ sinh/ổ và nồng độ tinh trùng tối thiểu để có khả năng sinh sản tối ưu ở thỏ là $0,05-1 \times 10^6$ (Farrell và ctv, 1993). Vì vậy, mặc dù có mối tương quan cao, nhưng chưa thể hiện được ý nghĩa thống kê giữa số lượng tinh trùng trong 1 lần xuất tinh với số con sơ sinh/ổ của thỏ cái tương ứng.

3.3. Ảnh hưởng của ME trong khẩu phần thỏ đực đến năng suất sinh sản thỏ cái lai

Kết quả TN thu được (Bảng 5) với TL đầu thai đạt trên 66%, tăng KL thỏ mẹ và thời

gian mang thai không có sự khác biệt ($P>0,05$). Số ngày mang thai dao động 30,5-32,3 ngày, xu hướng tăng theo hàm bậc 2 với điểm cực đại là NT ME10.5 (P -Quadratic $<0,05$). Số con sơ sinh/ổ và số con sơ sinh sống/ổ có xu hướng tăng tuyến tính theo mức độ ME tăng dần của KP (P -Linear $<0,05$). Thí nghiệm không có phôi chết được ghi nhận, số con sơ sinh chết/ổ chủ yếu là do thiếu sự can thiệp kịp thời khi đẻ. Khối lượng sơ sinh/con có xu hướng giảm dần từ ME9.5-ME11.5 (P -Linear $<0,01$). Khối lượng sơ sinh/con ảnh hưởng nhiều hơn bởi thỏ mẹ,

do trong thời gian mang thai khối lượng thỏ mẹ gần như nhau, trong khi số con sơ sinh/ổ chênh lệch giữa NT cao nhất (ME11.5) so với thấp nhất (ME9.5) là 2,5 con. Điều này, dẫn đến sự hấp thu dưỡng chất của thỏ mẹ và truyền cho thai thấp, làm cho khối lượng trung bình thỏ con nhỏ hơn khi tăng số con sơ sinh/ổ. Theo Szendrő và ctv (2019), KLSS thỏ bị ảnh hưởng bởi KL thỏ mẹ, dinh dưỡng, vị trí của phôi thai và số con sơ sinh/ổ. Khối lượng sơ sinh trung bình của thỏ là 52,8 \pm 9,9g tương đồng với kết quả nghiên cứu của Hardman và ctv (1970).

Bảng 5. Hiệu suất mang thai của thỏ cái lai

Chỉ tiêu	Thí nghiệm					SEM	P		
	ME9.5	ME10	ME10.5	ME11	ME11.5		P	Linear	Quadratic
TL đậu thai (%)	83,3	66,7	100	87,5	87,5	13,86	0,573	0,513	0,813
Tăng khối lượng mang thai (g)	369	347	304	349	382	59,22	0,905	0,884	0,384
Số ngày mang thai (ngày)	30,5	31,3	32,3	31,3	30,5	0,487	0,120	0,999	0,015
Số con sơ sinh/ổ (con)	4,75 ^b	5,50 ^{ab}	6,50 ^{ab}	6,25 ^{ab}	7,25 ^a	0,552	0,050	0,005	0,721
Số con sơ sinh sống/ổ (con)	4,50	5,50	6,00	6,30	6,50	0,680	0,297	0,043	0,502
TL sống/sơ sinh, %	95,0	100	92,9	100	89,3	6,178	0,691	0,567	0,476
Sơ sinh chết (con)	0,25	0	0,5	0	0,75	0,418	0,664	0,461	0,533
KL sơ sinh/ổ (g)	255	302	345	268	346	26,92	0,090	0,102	0,577
KL sơ sinh/con (g)	53,9 ^a	55,0 ^a	53,0 ^{ab}	43,0 ^b	48,4 ^{ab}	2,425	0,018	0,008	0,978

Ghi chú: Các giá trị Mean mang chữ cái khác nhau trên cùng hàng là sai khác có ý nghĩa thống kê ($P<0,05$).

Bảng 6. Hiệu suất nuôi con của thỏ cái lai

Chỉ tiêu	Thí nghiệm					SEM	P		
	ME9.5	ME10	ME10.5	ME11	ME11.5		P	Linear	Quadratic
KL sau đẻ (g)	2636	2494	2754	2580	2410	120,2	0,369	0,360	0,301
KL nuôi con tuần 4 (g)	2616 ^{ab}	2498 ^{ab}	2848 ^a	2500 ^{ab}	2334 ^b	82,64	0,015	0,058	0,028
Tăng KL thỏ mẹ nuôi con (g)	-20,0	3,5	94,3	-80,7	-75,6	79,62	0,552	0,455	0,333
Ngày mở mắt (ngày)	13,0	12,7	12,8	13,5	12,8	0,490	0,766	0,915	0,788
KL mở mắt (g/con)	130,9 ^a	111,7 ^{ab}	89,6 ^b	113,1 ^{ab}	114,9 ^{ab}	6,694	0,020	0,178	0,006
KL 21 ngày (g/ổ)	890,0 ^{ab}	980,0 ^{ab}	677,3 ^b	997,0 ^a	1011,2 ^a	66,79	0,027	0,247	0,089
SC cai sữa (con)	4,33	5,33	4,67	6,00	6,00	0,683	0,355	0,094	0,999
KL cai sữa (g/ổ)	1317 ^{ab}	1405 ^{ab}	1009 ^b	1443 ^{ab}	1652 ^a	110,3	0,024	0,069	0,026
KL cai sữa (g/con)	305,1	264,6	230,9	245,3	281,4	27,83	0,405	0,466	0,083
Lượng sữa (g/con/ngày)	15,5	12,5	12,8	11,9	12,9	1,630	0,591	0,278	0,292
Tổng lượng sữa (g)	2003	1992	1651	2080	2219	118,8	0,066	0,196	0,037
TL sống đến cai sữa (%)	100 ^a	100 ^a	76,4 ^b	100 ^a	93,3 ^{ab}	4,727	0,022	0,394	0,084

Khối lượng thỏ con khi mở mắt (g/con), KL 21 ngày (g/ổ) và KLCS (g/con) đều có xu hướng thấp nhất ở NT ME10.5 ($P<0,05$). Tăng khối lượng từ sơ sinh đến mở mắt hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ, tuy nhiên tại thời điểm SS ở ME10.5 có KL không khác biệt so

với các NT khác, nhưng tăng KL của thỏ con sau từng giai đoạn thấp hơn có ý nghĩa và TL sống từ SS đến CS cũng thấp hơn ($P<0,05$). Điều này cho thấy, lượng dưỡng chất trong sữa và lượng sữa thỏ mẹ ở NT này kém hơn. Bên cạnh đó, giai đoạn nuôi con sự hao gây

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

của con mẹ là rất lớn trong khi các NT gần như tăng KL âm hoặc không tăng thì KL thỏ mẹ của NT ME10.5 lại tăng hơn 90g. Qua đó cho thấy, KLCS và TL sống từ SS đến CS của thỏ con bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi yếu tố dinh dưỡng của thỏ mẹ. Theo kết quả khảo sát của Nguyễn Thị Vĩnh Châu và Nguyễn Văn Thu (2014), SCCS trung bình ở Đồng bằng sông Cửu Long là 4,84±0,103 con, cho thấy năng suất sinh sản thỏ cái của thí nghiệm có phần cải thiện tốt hơn so với khu vực.

Bảng 7 trình bày kết quả đánh giá TLS từ SS đến CS khi được chia thành 3 nhóm có độ biến động khác nhau. Kết quả ghi nhận độ biến động KL càng cao, TL hao hụt thỏ con

đến trước CS càng lớn (P=0,04). Tỷ lệ thỏ con chết chiếm 27,8% đối với những thỏ con trong ổ có biến động KL >20g và số ổ xuất hiện thỏ con chết lên đến 75,0%. Điều này là do, những con thỏ có KL thấp và chênh lệch lớn dẫn đến sức cạnh tranh kém, lượng dưỡng chất hấp thu ít hơn dễ mắc bệnh và dễ chết hơn. Bên cạnh đó, việc thỏ con ốm yếu và chết cũng sẽ gây hại đến những con khỏe mạnh vì nó là điều kiện để các mầm bệnh có thể xâm nhập vào đàn. Kết quả này cũng được đề xuất bởi nghiên cứu trước đó của Langley-Evans và Sculley (2006) và Szendrő và ctv (2012), với giả thuyết có mối tương quan giữa KLSS với sức sống của con non trên ổ.

Bảng 7. Tỷ lệ sống từ sơ sinh đến cai sữa theo biến động khối lượng sơ sinh/ổ

Biến động KLSS (g)	Khảo sát trên tổng số ổ đẻ			Khảo sát trên tổng số con sơ sinh		
	Tổng số (ổ)	Có chết trước cai sữa (ổ)	TL chết (%)	Tổng số (con)	Chết trước cai sữa (con)	TL chết (%)
<10	8	1	12,5 ^b	32	3	9,38 ^b
10<20	14	5	35,7 ^{ab}	65	8	12,3 ^b
>20	8	6	75,0 ^a	54	15	27,8 ^a
Tính chung	30	12	40,0	151	26	17,2
			P=0,04			P=0,04

3.4. Hiệu quả kinh tế và tiềm năng TTNT

Bảng 8. Hiệu quả kinh tế thí nghiệm và số liệu thụ tinh ước tính

Chi phí	ME9.5	ME10	ME10.5	ME11	ME11.5
Thuốc thú y ⁽¹⁾	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nuôi thỏ đực ⁽²⁾	6565	12957	10728	15539	20062
Nuôi thỏ cái ⁽³⁾	60704	62149	62421	62936	60831
Tổng chi phí	77.269	85.106	83.149	88.475	90.894
Chi phí bán thỏ ⁽⁴⁾	324.750	399.750	350.250	450.000	450.000
Lợi nhuận thô	247.481	314.644	267.101	361.525	359.106
Chi phí tăng thêm ⁽⁵⁾	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lợi nhuận thuần	222.481	289.644	242.101	336.525	334.106
<i>Thụ tinh nhân tạo</i>					
Tổng số tinh trùng có khả năng thụ tinh (10 ⁶)	57,6	67,1	58,2	61,5	80,6
Số liệu thụ tinh (4x10 ⁶ /liều)**	14,4	16,8	14,6	15,4	20,2

Ghi chú: (1) Chi phí thuốc thú y phòng bệnh. (2) Chi phí thức ăn của 1 con đực/lúa, bao gồm thời gian phơi lại do không đậu thai (đồng). (3) Chi phí nuôi thỏ cái trong tổng thời gian từ phơi đậu thai đến cai sữa (đồng). (4) Giá bán thỏ cai sữa 75.000 đồng/con. (5) chi phí cấu hao vật tư cho mỗi lứa là 25.000 đồng (máng ăn, núm uống, sát trùng). (**). Số tinh trùng cần thiết đảm bảo cho 1 liều thụ tinh là 4x10⁶ tinh trùng có khả năng vận động (Viudes-de-Castro and Vicente, 1997). Giá thành thức ăn tươi: Bã đậu nành 1.000 đồng/kg, Bã đậu nành ủ 1.900 đồng/kg, đậu nành ly trích 15.000 đồng/kg, cỏ lông tây 500 đồng/kg và mật đường 9.000 đồng/kg.

Kết quả tại bảng 8 cho thấy so về hiệu quả kinh tế của phối giống tự nhiên thì KP ME11.0 và ME11.5 cho lợi nhuận cao nhất,

cao hơn 350.000 đồng/lúa. Tuy nhiên, nếu dựa trên đánh giá ước tính về số liệu thụ tinh theo khuyến cáo trước đó của Viudes-de-

Castro và Vicente (1997) với 4×10^6 tinh trùng có khả năng vận động trên liều thụ tinh, chất lượng tinh trùng của NT ME11.5 có tiềm năng ứng dụng cao hơn trong thụ tinh nhân tạo (TTNT), khi tạo ra khoảng 20 liều tinh/lần xuất tinh và cao gấp 1,3 lần so với NT ME11.0. Mặc khác, theo nghiên cứu của Rriad và ctv (2016), mật độ tinh trùng $16,8 \times 10^6/0,5\text{ml}$ đảm bảo đủ điều kiện đậu thai trên thỏ. Như vậy, đối với phối giống tự nhiên thì thỏ đực được nuôi khẩu phần ME9.5 vẫn đủ điều kiện để phối giống và đạt được TL đậu thai ở mức trung bình. Điều này cho thấy, KP ME 11.5 MJ/kgDM có ý nghĩa cao hơn khi ứng dụng trong TTNT so với phối giống tự nhiên.

4. KẾT LUẬN

Mức ME 11.5 MJ/kgDM trong khẩu phần phù hợp để nuôi thỏ đực lai (New Zealand White x bản địa) khai thác tinh, có số lượng tinh trùng trên mỗi lần xuất tinh cao nhất, số lượng tinh trùng toàn vẹn màng, số lượng tinh trùng sống cao nhất và số con sơ sinh/ổ của thỏ cái lai (New Zealand White x bản địa) cũng lớn nhất. Việc sử dụng khẩu phần ME cao chỉ đặc biệt có ý nghĩa khi nuôi thỏ đực khai thác tinh phục vụ TTNT hơn là phối tự nhiên.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài NCKH cấp Bộ "Nghiên cứu các mức dinh dưỡng tối ưu trong khẩu phần nuôi thỏ đực sinh sản và xây dựng quy trình gieo tinh nhân tạo thỏ"- Mã số: B2023-TCT-16.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Abdelatty A.M., Badr O.A.M., Mohamed S.A., Khattab M.S., Dessouki S.H.M., Farid O.A.A., Elolimy A.A., Sakr O.G., Elhady M.A. and Mehesen G. (2020). Long term conjugated linoleic acid supplementation modestly improved growth performance but induced testicular tissue apoptosis and reduced sperm quality in male rabbit. *PLoS One*, 15(1): e0226070.
2. Abdel-Wareth A.A.A., Ahmed A.E., Hassan H.A., Abd El-Sadek M.S., Ghazalah A.A. and Lohakare J. (2019). Nutritional impact of nano-selenium, garlic oil, and their combination on growth and reproductive performance of male Californian rabbits. *Ani. Feed Sci. Technol.*, 249: 37-45.
3. AOAC (1990). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. VA: The Association Arlington.
4. Attia Y.A. and Kamel K. I. (2012). Semen quality, testosterone, seminal plasma biochemical and antioxidant profiles of rabbit bucks fed diets supplemented with different concentrations of soybean lecithin. *Animal*, 6(5): 824833.
5. Bencheikh N. (1995). Effect of semen collection frequency on sperm and sperm harvested characteristics in rabbits. *Ann. Ani. Hus.*, 44(3): 263-79.
6. Bodnar K., Torok I., Hejel P. and Bodnar E. (1996). Preliminary study on the effect of ejaculation frequency on some characteristics of rabbit semen. *Worl. Con. Ani. Feed*, Pp: 41-44.
7. Brun J.M., Theau-Clément M. and Bolet G. (2002). The relationship between rabbit semen characteristics and reproductive performance after artificial insemination. *Ani. Rep. Sci.*, 70(1-2): 139-49.
8. Nguyễn Thị Vinh Châu và Nguyễn Văn Thu (2014). Hiện trạng chăn nuôi thỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí KH Đại học Cần Thơ. 32: 1-8.
9. Coffey D.S. (1988). Androgen action and the sex accessory tissues. In: Physiology of reproduction, Knobil E. and Neill J.D. (Eds.), Raven Press, New York.
10. Elmaz O., Cirit U., Keser O., Gurbulak K., Guvenc K. and Kutay C. (2007). Effect of two dietary protein levels on testosterone, testicular parameters and semen quality in ram lambs during pubertal development. *Medycyna Wet.*, 63(10): 1177-80.
11. Farid S. and Karim E.S. (2020). Artificial insemination in rabbits: factors that interfere in its results. *Ani. Beh. Biometeorol.*, 8(2): 120-30.
12. Farrell P.B., Foote R.H., Simkin M.E., Clegg E.D. and Wall R.J. (1993). Relationship of semen quality, number of sperm inseminated, and fertility in rabbits. *J. Androl.*, 14(6): 464-71.
13. Hafez B. and Hafez E.S.E. (2000). Semen Evaluation. Williams L, Wilkins (Ed), Reproduction in farm animals. USA: Philadelphia, Pennsylvania.
14. Trần Long Hải và Trương Thanh Trung (2023). Ảnh hưởng của tỷ lệ pha loãng tinh dịch đến năng suất sinh sản trên thỏ cái. Kỷ yếu HNKH Chăn nuôi Thú y toàn quốc năm 2023. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hà Nội, trang: 653-62.
15. Hardman M.J., Hull D. and Oyesiku J. (1970). The influence of birth weight and nutrition on postnatal growth of rabbits. *Biol. Neonate*, 16: 306-12.
16. Jimoh O. (2020). Potential of coconut water to enhance fresh semen quality and fertility in rabbits. *Tro. Ani. Heal. Pro.*, 52(1): 249-55.
17. Khuong T.T.T., Duy N.L.K., Hang N.T., Ngoc P.K. and Tuyen D.N. (2023). Improving indigenous Vietnamese Black Rabbit frozen sperm quality: The role of glycine and sperm selection methods. *Worl. Rab. Sci.*, 31: 229-36.
18. Langley-Evans SC. and Sculley DV. (2006). The association between birthweight and longevity in the rat is complex and modulated by maternal protein intake during fetal life. *FEBS Lett*, 580(17): 4150-53.
19. Lopez J., Alvaríño J., Del Arco J., Bueno A. and Sanz C. (1996). Effect of male rabbit management on semen

- production. Proc.: 6th World Rabbit Congr., Toulouse, 2: 83-86.
20. **More O.G.J. and Meacham T.N.** (1968). Relationships between pH, other semen traits and fertility in rabbits. Proceedings of the 6ème Congrès International de Reproduction Animale et Insémination artificielle, Paris, France. INRA, 2: 1279-81.
21. **Mukherjee D.P., Johari M.P. and Bhattacharya P.** (1951). The Gelatinous Mass in Rabbit Semen. Nature, 168: 422-23.
22. **Papadomichelakis G., Fegeros K., Xylouri-Frangiadakis E. and Papadopoulos G.** (2000). Effects of dietary energy and protein content on libido and semen characteristics of bucks. Proc 7th World Rabbit Congress, Valencia, Pp: 357-64.
23. **Rriad R.M., Seleem T., El-Kholy K. and Rawash Z.** (2016). Effect of Sperm Concentration and Site of Insemination on Conception Rate of Rabbits. Alexandria J. Vet. Sci., 50(1): 49-56.
24. **Sinkovics G., Medgyes I. and Paljak J.** (1983). Some results of artificial insemination in rabbits. J. Appl. Rabbit Res., 6: 43-48.
25. **Szendró Z., Cullere M., Atkári T. and Dalle Z.A.** (2019). The birth weight of rabbits: Influencing factors and effect on behavioural, productive and reproductive traits: A review. Liv. Sci., 230: 103841.
26. **Szendró Z., Szendró K. and Dalle Z.A.** (2012). Management of reproduction on small, medium and large rabbit farms: A review. Asian-Aust. J. Ani. Sci., 25(5): 738-48.
27. **Viudes-de-Castro M. and Vicente J.** (1997). Effect of sperm count on the fertility and prolificity rates of meat rabbits. Ani. Rep. Sci., 46(3-4): 313-19.
28. **WHO** (2021). WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. World Health Organization.
29. **Xylouri F.E., Virag G. and Papantonakis K.** (1999). Effects of summer heat stress on male reproductive performance. 11th Hungarian conference on Rabbit Production, Kaposvar, Hungary, Proceedings, Pp: 57-60.